

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ЭТО БЕСЦЕННОЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ДОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДА, НАКОПЛЕННОЕ ВЕКАМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386858>

Сарсенбаева Айжамал Тимуровна

*ученица 11-класса Специализированная школа-интернат изобразительного и
прикладного искусства г.Нукус, Узбекистан*

Национальное искусство всегда имело огромное значение в течение всего исторического прошлого. В нем всегда отражалась история, культура народа. С обретением независимости Республики начался процесс возрождения традиционного национального искусства из таких видов как вышивка, ковроткачество и т.д.

Внимание к культурному наследию наших предков развивалось в конце XVIII – начало XIX веков. Если мы посмотрим на наше национальное наследие, мы увидим наше прошлое как отражение образа жизни наших предков. Одним из таких наследий являются национальные костюмы каракалпаков.

Национальный костюм, в котором с наибольшей полнотой воплотились богатейшие традиции каракалпакского декоративно – прикладного искусства, является выразителем эстетических представлений народа, обеспечивает передачу из поколения в поколение духовного исторического опыта. Каракалпакский костюм имеет самобытные и неповторимые черты. С тем же началом каракалпакская женская одежда пользуется популярностью, благодаря богатой цветной гамме вышивки. С вышивкой связан огромный мир орнаментальных образов, веками складывавшийся художественный и эстетический опыт народа. Поэтому в настоящее время существует потребность в возрождении и развитии искусства вышивки с применением народных традиций.

Каракалпакская национальная одежда сохранила в себе архаические черты. Она передает специфику каракалпакского народа, отражает культуру, духовность и историю. Каракалпакские национальные костюмы очень яркие, красивые, удобные, неповторимые и являются частью богатых культурных традиций и образа жизни народа. В городах уже редко можно встретить людей в национальной одежде, сегодня ее надевают на традиционные праздничные мероприятия, но в сельской местности она все еще служит частью как повседневного, так и выходного наряда.

Каракалпакская женская одежда: рубаха-платье (койлек), камзол, безрукавка (женсиз), халат, головные уборы (киймешек, саукеле, тубетейка,). Правилами кройки и шитья владели все каракалпачки. Наиболее богат и красочен был костюм

молодых женщин, которые предпочитали красные ткани. Пожилые женщины носили одежду из белых и темных тканей. Весь ансамбль женского костюма отличался спокойствием и сдержанной красотой. Традиционный женский костюм сливался с человеком, идеально соответствуя его душевному складу, характеру, занятиям и жизненному пространству. Сложный комплекс традиционного костюма соединял в себе пользу, красоту и духовное начало.

Удивительной красотой и совершенством обладает старинное платье **Кок Койлек** (халкалы койлек, кестели койлек) со сплошной богатой орнаментацией на груди. Шился кок койлек из синей домотканой материи. Покрой свободный, прямой, без швов в плечах. Боковины с небольшими разрезами внизу воротник высокий, стоячий, на груди вертикальный разрез для ворот. Рукава широкие и длинные с ластовицами. Перед платья почти сплошь вышит разноцветными шелковыми нитками. Узор геометрический, расположен косыми рядами и составлен из ромбов с роговидными отростками на вертикальных углах. Ниже расположены “ свешивающийся ” стилизованные изображения, которые носят название *сырга нагыс* _напоминают серьги. Орнаментация кок койлека носит общее название *сауыт нагыс* – узор кольчуги. Это дает основание предполагать, что в украшении кок койлека нашли отклик традиции наряда воительниц сако-массагетских племен, воспетых в каракалпакском народном эпосе “Кырк кыз”. Ряды орнаментальных полос из ромбовидных фигур на груди отдаленно напоминают панцирь, кольчугу. К тому же **кок койлек не** имеет аналогии у других родственных народов.

Смысловым и эстетическим центром женского костюма был нарядный головной убор **саукеле** с разнообразной орнаментацией. Каракалпакский **саукеле** представляет собой мягкую круглую шапочку-ушанку из войлока, покрытую красным сукном и разнообразно украшенную кораллами и другими камнями. Ряды коралловых бус сплошь закрывали отдельные участки убора. Сзади головной убор имел спускающуюся на шею лопасть, из под которой ниспадала ниже талии, а иногда до колен узкая вышитая полоса ткани *халака*. Наушники украшены кораллами, нанизанными на шелковые нити, вшитые густыми рядами на две узкие фигурные полоски из красного сукна, расположенные параллельно друг-другу (одна-по краю наушников, вторая - чуть отступая от него). Между кораллами нашиты разнообразной формы небольшие металлические бляшки, украшенные кораллом и другими камнями (по бокам *кыраны*, на лобной части *жыга* и др).

Изучая традиционную одежду, мы изучаем нашу древнюю историю. Одежда указывала на социальный статус женщины. В женской одежде ярко выражена национальная особенность и драгоценное наследие народа. И нам надо сохранить нашу драгоценную традицию и усовершенствовать национальную одежду

каракалпаков и изменив их дизайн внести как современную одежду повседневной жизни, чтобы национальную одежду могли носить не только по праздникам и повседневной жизни. Таким образом нам надо внести новшество в развитие дизайна и моды в одежде

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Каракалпакская народная вышивка» автор А.Алламуратов Издательство «Каракалпакстан»Нукус -1977 г.
2. Журнал «Мирас» Издательство «Каракалпакстан» Нукус-2000г